

ORCHIDEE SPONTANEE D'EUROPA European Native Orchids

ISSN 2281-6437

GIROS Notizie 58 (2015: 1)

GIROS Orch. Spont. Eur. 58 (2015:1): 88-97

Aggiornamento della presenza di *Ophrys riojana* in Italia centrale

ROMIEG SOCA¹

Riassunto: attualizzazione delle conoscenze della presenza di *Ophrys riojana* in Abruzzo e regioni vicine (Marche, Lazio).

Parole chiave: *Ophrys riojana*, Provincia dell'Aquila (Abruzzo), Torano (Rieti, Lazio), Marche.

INTRODUZIONE

In un articolo precedente (SOCA 2008) segnalavo le prime scoperte di *Ophrys riojana* C.E. Hermos. in Abruzzo. Durante le primavere dal 2010 al 2014 sono tornato in alcuni luoghi già conosciuti e ho cercato anche nuove stazioni. Dopo la sua scoperta nel 2002 nell'Aquilano, al confine tra i comuni di Popoli, Collepietro e San Benedetto in Perillis, e successivi ritrovamenti nel 2006 nei comuni di Calascio e Navelli (ancora in provincia dell'Aquila), tra il 2007 e il 2014 ho scoperto altre quaranta stazioni di *O. riojana* in provincia dell'Aquila (Abruzzo) e una in provincia di Rieti (Lazio), presso il confine abruzzese.

DISCUSSIONE

Nella regione Abruzzo, la sezione *Araniferae* è ben presente con vari taxa. Sono presenti sei o sette taxa molto differenziati di *Ophrys aranifera* s.l.; piuttosto che descrivere delle specie nuove, preferisco dar loro un "nome di lavoro" utilizzando il nome del Comune nel cui territorio sono stati reperiti per la prima volta, per esempio: *Ophrys aranifera* «Popoli».

Molti altri di questi taxa possono essere annessi a *Ophrys brutia*, *O. classica*, *O. incubacea*, *O. tarquinia*. È evidente che la conoscenza del genere *Ophrys* e della regione Abruzzo è più che mai necessaria per comprendere tutte le sfumature di questa sezione.

Nell'elenco dei luoghi qui di seguito sono stati indicati soltanto i taxa visti in fiore contemporaneamente a *O. riojana*, o in boccio prossimo alla fioritura quando si tratta di un taxon facile a riconoscere (per es. *Anacamptis pyramidalis*, *Gymnadenia conopsea*, *Himantoglossum adriaticum*, ecc.).

¹Via della Scienza 6, 67062 Rosciolo dei Marsi (AQ); rsouche@yahoo.fr

In SOCA (2008: 43) annotavo le osservazioni sulle date di fioritura nella località del primo ritrovamento (28 aprile 2002: inizio fioritura; 22 aprile 2006 metà fioritura; 10 maggio 2007 fine fioritura), che è stata scelta perché simile a quella del locus classicus, sia come quota che come habitat. Tale fenologia è stata confermata negli anni seguenti, per esempio il 3 maggio 2010 ho osservato più di un migliaio di piante in piena fioritura, a conferma che la fioritura di *O. riojana* è più precoce in Abruzzo che in Spagna, dove invece è al massimo verso la metà di maggio.

Nel 2014 ci sono stati i primi ritrovamenti fuori dai confini abruzzesi. Franco Benigni, socio GIROS di Jesi (Ancona), nel mese di luglio 2014 mi ha inviato una foto scattata in aprile nelle Marche (Fabriano, provincia di Ancona), dalla quale era chiaramente riconoscibile *O. riojana*; poco dopo lo stesso ha comunicato di averne scoperti altri esemplari in provincia di Macerata (Serrapetrona) e infine ha segnalato una stazione con altri tre esemplari alle falde del Monte Vettore (Ascoli Piceno) il 15 maggio 2014 (BENIGNI et al. 2014), a circa 32 km a nord della stazione più settentrionale che io abbia scoperto (loc. 41 nell'elenco successivo). Nello stesso mese ho scoperto *O. riojana* anche in provincia di Rieti (Lazio, loc. 17).

Di conseguenza, i dati distributivi per l'Italia in ROMOLINI & SOUCHE (2012: 350-351) vanno così aggiornati: l'areale si estende anche alle vicine regioni Marche (Ancona, Ascoli Piceno e Macerata) e Lazio (Rieti), mentre i nuovi limiti altitudinali si collocano tra 640 e 1375 m s.l.m.

ELENCO DELLE LOCALITÀ

Le stazioni sono citate in ordine cronologico a partire dalla prima visita.

1) Abruzzo (AQ). Collepietro e San Benedetto in Perillis. Monte Ospedalera. 33T 04009 46716. Alt. s.l.m. 649 m, 28.4.2002; 22.4.2006; 10.5.2007; 3.5.2010; 4.5.2012; 20.4.2013; 12.5.2014. *Aceras anthropophorum*, *Androrchis pauciflora*, *Herorchis morio*, *Odontorchis tridentata*, *Ophrys appennina*, *O. aranifera* «Popoli», *O. aranifera* s.l., *O. crabronifera* vs *biscutella*, *O. dinarica*, *O. incubacea*, *O. lucana*, *O. promontorii*, *O. romolinii*, *O. appennina* × *O. romolinii*, *O. aranifera* «Popoli» × *O. dinarica*, *O. aranifera* «Popoli» × *O. incubacea*, *O. aranifera* «Popoli» × *O. promontorii*, *O. aranifera* «Popoli» × *O. romolinii*, *O. dinarica* × *O. incubacea*, *O. incubacea* × *O. promontorii*, *O. incubacea* × *O. romolinii*, *O. promontorii* × *O. romolinii*, *Orchis italica*, *O. purpurea*, *Serapias parviflora*, *S. vomeracea*.

2) Abruzzo (AQ). Calascio. Il Vallone. 33T 03940 46855. Alt. s.l.m. 939 m, 22.4.2006. *Androrchis pauciflora*, *A. provincialis*, *Herorchis morio*, *Ophrys promontorii*.

- 3) Abruzzo (AQ). Calascio. Maccaragna. 33T 03951 46851. Alt. s.l.m. 830 m, 22.4.2006. *Herorchis morio*, *Ophrys promontorii*.
- 4) Abruzzo (AQ). Navelli. La Serra di Navelli. 33T 03960 46776. Alt. s.l.m. 692 m, 22.4.2006. *Herorchis morio*, *Ophrys aranifera* s.l., *O. promontorii*.
- 5) Abruzzo (AQ). Ofena. Francesconi. 33T 03963 46805. Alt. s.l.m. 424 m, 23.4.2006. *O. aranifera* «Popoli», *O. promontorii*, *O. aranifera* «Popoli» × *O. promontorii*.
- 6) Abruzzo (AQ). Barisciano. Cima della Selva (al confine con il comune di Santo Stefano di Sessanio). 33T 03871 46872. Alt. s.l.m. 1230 m, 33T 03873 46870. Alt. s.l.m. 1232 m, 12.5.2007. *Androrchis pauciflora*, *Herorchis morio*, *Odontorchis tridentata*, *O. ustulata*, *Ophrys aranifera* s.l., *Orchis purpurea*.
- 7) Abruzzo (AQ). Collepietro e San Benedetto in Perillis. Santa Rosa. 33T 03997 46726. Alt. s.l.m. 757 m, 3.5.2010; 20.5.2011; 4.5.2012; 20.4.2013; 6.5.2013; 12.5.2014. *Aceras anthropophorum*, *Androrchis pauciflora*, *Cephalanthera damasonium*, *Herorchis morio*, *Odontorchis tridentata*, *O. ustulata*, *Ophrys appennina*, *O. aranifera* «Popoli», *O. aranifera* s.l., *O. dinarica*, *O. incubacea*, *O. lucana*, *O. promontorii*, *O. romolinii*, *Orchis italica*, *O. purpurea*.
- 8) Abruzzo (AQ). Caporciano. Bominaco. 33T 03895 46776. Alt. s.l.m. 995 m, 19.5.2011. *Herorchis morio*, *Odontorchis tridentata*, *Ophrys aranifera* «Bominaco», *O. dinarica*.
- 9) Abruzzo (AQ). Santo Stefano di Sessanio. Costarelle. Alt. s.l.m. 1300 m, 19.5.2011. *Herorchis morio*, *Ophrys aranifera* «Popoli», *Orchis purpurea*.
- 10) Abruzzo (AQ). Pescina. Rapacica. 33T 03898 46545. Alt. s.l.m. 850 m, 20.5.2011. *Aceras anthropophorum*, *Anacamptis pyramidalis* (in boccio), *Herorchis morio*, *Himantoglossum adriaticum*, *Odontorchis tridentata*, *Ophrys aranifera* «Popoli», *O. funerea*, *O. incubacea*, *O. romolinii*, *O. aranifera* s.l. × *O. incubacea*, *Orchis purpurea*, *O. simia*.
- 11) Abruzzo (AQ). Navelli. Voltata San Giovanni. 33T 03970 46792. Alt. s.l.m. 652 m, 9.4.2012; 20.4.2013. *Androrchis pauciflora*, *Herorchis morio*, *Ophrys aranifera* «Navelli», *O. aranifera* «Popoli», *O. crabronifera* vs *biscutella*, *O. exaltata* ssp. *archipelagi*, *O. promontorii*, *O. speculum*, *O. aranifera* «Popoli» × *O. promontorii*, *Orchis purpurea*.
- 12) Abruzzo (AQ). Avezzano. Monte Salviano. 33T 03677 46528. Alt. s.l.m. 890 m, 4.5.2012; 21.4.2013; 5.5.2014. *Aceras anthropophorum*, *Androrchis pauciflora*, *A. ovalis*

× *A. pauciflora*, *Herorchis morio*, *Himantoglossum adriaticum* (in boccio), *Odontorchis tridentata*, *Ophrys ausonia*, *Orchis purpurea*.

13) Abruzzo (AQ). Magliano dei Marsi. Rosciolo. Le Coste. 33T 03621 46645. Alt. s.l.m. 980 m, 4.5.2012; 4.5.2013. *Herorchis morio*, *Odontorchis tridentata*, *O. aranifera* s.l., *Orchis purpurea*.

14) Abruzzo (AQ). Cocullo. Le Crocette. 33T 03957 46551. Alt. s.l.m. 1209 m, 18.5.2012. *Androrchis pauciflora*, *Herorchis morio*, *Ophrys brutia* s.l.

15) Abruzzo (AQ). Ortona dei Marsi. Pratolungo. 33T 03946 46516. Alt. s.l.m. 950 m, 18.5.2012; 13.5.2014. *Aceras anthropophorum*, *Herorchis morio*, *H. laxiflora* × *H. morio*, *Odontorchis tridentata*, *O. ustulata*, *Ophrys apifera*, *O. appennina*, *O. brutia* s.l., *O. dinarica*, *O. promontorii*, *O. romolinii*, *O. aranifera* «Navelli», *O. aranifera* «Popoli», *O. aranifera* «Popoli» × *O. dinarica*, *O. dinarica* × *O. riojana*, *Orchis purpurea*, *Serapias parviflora*.

16) Abruzzo (AQ). Avezzano. Monte Salviano. Santuario Madonna Pietracquaria. 33T 03673 46540. Alt. s.l.m. 1023 m, 21.4.2013; 5.5.2014. *Androrchis pauciflora*, *A. ovalis* × *A. pauciflora*, *Herorchis morio*, *H. papilionacea*, *Himantoglossum adriaticum* (in boccio), *Odontorchis tridentata*, *Ophrys aranifera* «Popoli», *O. dinarica*, *O. incubacea*, *Orchis purpurea*.

17) Lazio (RI). Borgorose. Torano. Colle Brecioso. 33T 03577 46701. Alt. s.l.m. 795 m, 7.5.2013; 13.5.2014. *Aceras anthropophorum*, *Androrchis ovalis*, *A. pauciflora*, *Herorchis morio*, *Himantoglossum adriaticum*, *Odontorchis tridentata*, *Ophrys dinarica*, *O. promontorii*, *O. romolinii*, *O. dinarica* × *O. romolinii*, *Orchis purpurea*.

18) Abruzzo (AQ). Massa d'Albe. Alba Fucens. 33T 03687 46595. Alt. s.l.m. 960 m, 5.5.2014. *Androrchis ovalis*, *Herorchis morio*, *Himantoglossum adriaticum* (in boccio), *Ophrys aranifera* «Popoli», *Orchis purpurea*.

19) Abruzzo (AQ). Avezzano. Macerino Vecchio. 33T 03702 46582. Alt. s.l.m. 805 m, 5.5.2014. *Herorchis morio*, *Himantoglossum adriaticum* (in boccio), *Odontorchis tridentata*, *Ophrys aranifera* «Popoli», *O. romolinii*, *Orchis purpurea*.

20) Abruzzo (AQ). Avezzano. Noceleone. 33T 03695 46581. Alt. s.l.m. 797 m, 5.5.2014. *Aceras anthropophorum*, *Herorchis morio*, *Himantoglossum adriaticum* (in boccio), *Odontorchis tridentata*, *Ophrys aranifera* «Popoli», *O. romolinii*, *Orchis purpurea*.

- 21) Abruzzo (AQ). Capistrello. Pescocanale. Selvetta. 33T 03662 46454. Alt. s.l.m. 751 m, 5.5.2014. *Herorchis morio*, *Odontorchis tridentata*, *Ophrys dinarica*, *O. romolinii*, *Orchis purpurea*, *Serapias parviflora*.
- 22) Abruzzo (AQ). Massa d'Albe et Avezzano. Palombara. 33T 03686 46592. Alt. s.l.m. 919 m, 7.5.2014. *Aceras anthropophorum*, *Cephalanthera damasonium*, *Herorchis morio*, *Himantoglossum adriaticum* (in boccio), *Odontorchis tridentata*, *Ophrys aranifera* «Popoli», *O. dinarica*, *O. funerea*, *O. incubacea*, *O. romolinii*, *O. aranifera* «Popoli» × *O. incubacea*, *O. aranifera* «Popoli» × *O. romolinii*, *Orchis purpurea*.
- 23) Abruzzo (AQ). Aielli. Strepata. 33T 03845 46598. Alt. s.l.m. 1060 m, 7.5.2014. *Herorchis morio*, *Himantoglossum adriaticum* (in boccio), *Odontorchis tridentata*, *O. ustulata*, *Ophrys aranifera* «Popoli», *O. dinarica*, *O. incubacea*, *O. romolinii*, *O. dinarica* × *O. incubacea*, *O. dinarica* × *O. romolinii*, *O. incubacea* × *O. romolinii*, *O. riojana* × *O. romolinii*, *Orchis purpurea*, *O. simia*.
- 24) Abruzzo (AQ). Collarmele. Il Vallone. 33T 03877 46583. Alt. s.l.m. 965 m, 7.5.2014. *Herorchis morio*, *Odontorchis ustulata*, *Ophrys incubacea*.
- 25) Abruzzo (AQ). Gioia dei Marsi. Castelluccia. 33T 03923 46445. Alt. s.l.m. 727 m, 8.5.2014. *Epipactis* sp. (foglie), *Herorchis morio*, *Himantoglossum adriaticum*, *Odontorchis tridentata*, *Ophrys aranifera* «Popoli», *O. dinarica*, *O. incubacea*, *O. promontorii*, *Orchis purpurea*, *O. simia*.
- 26) Abruzzo (AQ). Gioia dei Marsi. La Perazza. 33T 03937 46407. Alt. s.l.m. 1322 m, 8.5.2014. *Androrchis ovalis*, *A. pauciflora*, *A. ovalis* × *A. pauciflora*, *Dactylorhiza sambucina*, *Odontorchis tridentata*, *O. ustulata*, *Ophrys promontorii*, *Orchis purpurea*.
- 27) Abruzzo (AQ). Magliano dei Marsi. Colle San Marco. 33T 03660 46620. Alt. s.l.m. 800 m, 11.5.2014. *Aceras anthropophorum*, *Cephalanthera damasonium*, *Herorchis morio*, *Himantoglossum adriaticum* (in boccio), *Odontorchis tridentata*, *Ophrys aranifera* «Popoli», *O. dinarica*, *Orchis purpurea*.
- 28) Abruzzo (AQ). Cocullo. Colle Romano. 33T 03956 46551. Alt. s.l.m. 1204 m, 13.5.2014. *Androrchis pauciflora*, *Herorchis morio*, *Odontorchis tridentata*, *Ophrys aranifera* «Navelli», *O. promontorii*, *Orchis purpurea*.
- 29) Abruzzo (AQ). Aielli. Cerano. 33T 03842 46600. Alt. s.l.m. 1080 m, 18.5.2014. *Herorchis morio*, *Himantoglossum adriaticum*, *Odontorchis tridentata*, *O. ustulata*, *Ophrys aranifera* «Popoli», *O. dinarica*, *O. incubacea*, *O. romolinii*, *O. dinarica* × *O.*

incubacea, *O. dinarica* × *O. romolinii*, *O. incubacea* × *O. romolinii*.

30) Abruzzo (AQ). Aielli. Reniccia. 33T 03826 46605. Alt. s.l.m. 1038 m, 18.5.2014. *Aceras anthropophorum*, *Anacamptis pyramidalis* (in boccio), *Herorchis coriophora* ssp. *fragrans* (in boccio), *H. morio*, *Himantoglossum adriaticum*, *Odontorchis tridentata*, *Ophrys aranifera* (a fiore grande), *O. aranifera* «Popoli», *O. aranifera* s.l., *O. dinarica*, *O. incubacea*, *O. romolinii*, *O. aranifera* s.l. × *O. romolinii*, *O. dinarica* × *O. incubacea*, *O. dinarica* × *O. romolinii*, *O. incubacea* × *O. romolinii*, *Orchis purpurea*, *Serapias vomeracea* ssp. *longipetala*.

31) 2014-120. Abruzzo (AQ). Lucoli. Prato Lonaro. 33T 03653 46812. Alt. s.l.m. 1196 m, 20.5.2014. *Androrchis pauciflora*, *Herorchis morio*, *Odontorchis tridentata*, *O. ustulata*, *O. tridentata* × *O. ustulata*, *Ophrys dinarica*, *O. pinguis*, *O. tetraloniae*, *Orchis purpurea*.

32) Abruzzo (AQ). Lucoli e L'Aquila. Colle Ripa. 33T 03627 46879. Alt. s.l.m. 921 m, 20.5.2014. *Aceras anthropophorum*, *Herorchis morio*, *Himantoglossum adriaticum* (in boccio), *Odontorchis tridentata*, *O. ustulata*, *Limodorum abortivum*, *Ophrys appennina*, *O. aranifera* (a fiore piccolo), *O. aranifera* «Popoli», *O. dinarica*, *O. funerea*, *O. pinguis* vs *dinarica*, *O. romolinii*, *Platanthera bifolia*.

33) Abruzzo (AQ). Cocullo. Colle dell'Olmo di Bobbi. 33T 03968 46553. Alt. s.l.m. 1158 m, 21.5.2014. *Aceras anthropophorum*, *Androrchis ovalis*, *A. pauciflora*, *A. ovalis* × *A. pauciflora*, *Herorchis morio*, *Odontorchis tridentata*, *Ophrys aranifera* «Navelli», *O. incubacea*, *O. promontorii*, *O. incubacea* × *O. promontorii*, *Orchis purpurea*.

34) Abruzzo (AQ). Castelvecchio Subequo. La Forchetta. 33T 03937 46582. Alt. s.l.m. 976 m, 21.5.2014. *Androrchis pauciflora*, *Herorchis morio*, *Himantoglossum adriaticum*, *Odontorchis tridentata*, *O. ustulata*, *Ophrys aranifera* vs *brutia*, *O. aranifera* vs *incubacea*, *O. incubacea*, *O. romolinii*, *Orchis purpurea*.

35) Abruzzo (AQ). Ortona dei Marsi. Costa di Pleia. 33T 03950 46522. Alt. s.l.m. 1000 m, 21.5.2014. *Cephalanthera damasonium*, *Herorchis morio*, *Odontorchis tridentata*, *Ophrys apifera*, *O. aranifera* s.l., *O. dinarica*, *O. incubacea*, *O. promontorii*, *O. apifera* × *O. dinarica*, *Orchis purpurea*, *Serapias parviflora*.

36) Abruzzo (AQ). Cansano. Colle della Castelletta. 33T 04175 46492. Alt. s.l.m. 993 m, 22.5.2014. *Himantoglossum adriaticum* (in boccio), *Odontorchis tridentata*, *Ophrys dinarica*, *O. lucana*, *O. romolinii*.

37) Abruzzo (AQ). Campo di Giove. Le Piane. 33T 04230 46501. Alt. s.l.m. 1147 m, 22.5.2014. *Anacamptis pyramidalis* (in boccio), *Androrchis pauciflora*, *Dactylorhiza sambucina*, *Gymnadenia conopsea* (in boccio), *Herorchis morio*, *Himantoglossum adriaticum* (in boccio), *Neotinea maculata*, *Odontorchis tridentata*, *Ophrys aranifera* (a fiore piccolo), *O. aranifera* vs *incubacea*, *O. dinarica*, *O. incubacea*, *O. promontorii*, *O. romolinii*, *O. promontorii* × *O. romolinii*, *O. promontorii* × *O. ?*, *Orchis italica*, *O. purpurea*.

38) Abruzzo (AQ). Pescocostanzo. Puzzillo. 33T 04234 46372. Alt. s.l.m. 1287 m, 22.5.2014. *Dactylorhiza sambucina*, *Herorchis morio*, *Himantoglossum adriaticum* (in boccio), *Odontorchis tridentata*, *O. ustulata*, *Orchis purpurea*.

39) Abruzzo (AQ). Tagliacozzo. Monte La Difesa. 33T 03549 46572. Alt. s.l.m. 1034 m, 28.5.2014. *Herorchis morio*, *Odontorchis tridentata*, *O. ustulata*, *Ophrys aranifera* «Popoli», *O. dinarica*, *O. romolinii*.

40) Abruzzo (AQ). Pizzoli. Fonte Lorma. 33T 03649 47018. Alt. s.l.m. 1375 m, 7.6.2014. *Dactylorhiza sambucina* (f), *Gymnadenia conopsea*, *Herorchis morio*, *Himantoglossum adriaticum*, *Odontorchis tridentata*, *Ophrys aranifera* «Navelli», *Orchis purpurea*.

41) Abruzzo (AQ). L'Aquila. Colle Verini. 33T 03653 47077. Alt. s.l.m. 1287 m, 7.6.2014. *Anacamptis pyramidalis*, *Gymnadenia conopsea* (in boccio), *Odontorchis tridentata*, *O. ustulata*, *Ophrys apifera*, *O. aranifera* «Navelli», *O. dinarica*, *O. funerea*, *O. pinguis*, *O. apifera* × *O. pinguis*, *Orchis purpurea*, *Platanthera chlorantha*.

ELENCO DELLE ORCHIDACEAE

osservate in fiore nello stesso momento della fioritura di *Ophrys riojana*.

- 50 entità, determinate o con nome provvisorio:

Aceras anthropophorum, *Anacamptis pyramidalis*, *Androrchis ovalis*, *A. pauciflora*, *A. provincialis*, *Cephalanthera damasonium*, *Dactylorhiza sambucina*, *Epipactis* sp (foglie), *Gymnadenia conopsea*, *Herorchis coriophora* ssp. *fragrans*, *H. morio*, *H. papilionacea*, *Himantoglossum adriaticum*, *Limodorum abortivum*, *Neotinea maculata*, *Odontorchis tridentata*, *O. ustulata*, *Ophrys apifera*, *O. appennina*, *O. aranifera* «Bominaco», *O. aranifera* «Navelli», *O. aranifera* «Popoli», *O. aranifera* (a fiore grande), *O. aranifera* (a fiore piccolo), *O. aranifera* s.l., *O. aranifera* vs *brutia*, *O. aranifera* vs *incubacea*, *O. ausonia*, *O. brutia* s.l., *O. crabronifera* vs *biscutella*, *O. dinarica*, *O. exaltata* ssp. *archipelagi*, *O. funerea*, *O. incubacea*, *O. lucana*, *O. pinguis*, *O. pinguis* vs *dinarica*, *O. promontorii*, *O. romolinii*, *O. speculum*, *O. tetraloniae*, *Orchis italica*, *O. purpurea*, *O. simia*, *Platanthera*

bifolia, *P. chlorantha*, *Serapias parviflora*, *S. vomeracea*, *S. vomeracea* ssp. *longipetala*.
- 20 ibridi:

Androrchis ovalis × *A. pauciflora*, *Herorchis laxiflora* × *H. morio*, *Odontorchis tridentata* × *O. ustulata*, *Ophrys apifera* × *O. dinarica*, *O. apifera* × *O. pinguis*, *O. appennina* × *O. romolinii*, *O. aranifera* «Popoli» × *O. dinarica*, *O. aranifera* «Popoli» × *O. incubacea*, *O. aranifera* «Popoli» × *O. promontorii*, *O. aranifera* «Popoli» × *O. romolinii*, *O. aranifera* s.l. × *O. incubacea*, *O. aranifera* s.l. × *O. romolinii*, *O. dinarica* × *O. incubacea*, *O. dinarica* × *O. riojana*, *O. dinarica* × *O. romolinii*, *O. incubacea* × *O. promontorii*, *O. incubacea* × *O. romolinii*, *O. promontorii* × *O. ?*, *O. promontorii* × *O. romolinii*, *O. riojana* × *O. romolinii*.

BIBLIOGRAFIA

- BENIGNI F., MANDOZZI A. & STORTONI M., 2014: *Ophrys riojana* C.E. Hermos., nuova specie per le Marche. – GIROS Notizie 57: 61-62.
ROMOLINI R. & SOUCHE R., 2012: *Ophrys* d'Italia. Éd. sococor, Saint-Martin-de-Londres (F).
SOCA R., 2008: Presenza di *Ophrys riojana* Hermosilla in Italia. – GIROS Notizie 38: 41-43.

GIROS Orch. Spont. Eur. 58 (2015:1): 88-97

Updating the presence of *Ophrys riojana* in Central Italy

ROMIEG SOCA

Keywords: *Ophrys riojana*, L'Aquila (Abruzzo), Torano (Rieti, Latium), Marche.

In a previous article (SOCA 2008), I reported the first discoveries of *Ophrys riojana* C.E. Hermos. in Abruzzo. During the springs from 2010 to 2014, I returned to some known places and looked for further sites. After the discovery in 2002 in the Eastern Aquilano, on the Pescara Province border (Collepietro, San Benedetto in Perillis), between 2006 and 2014 I found another 39 sites of *O. riojana* in Abruzzo (L'Aquila) and one more in the Province of Rieti (Latium), on the Abruzzo border. In 2014 the first findings in the Marche occurred: Franco Benigni, a GIROS member, found it in Ancona, Ascoli Piceno and Macerata Provinces.

In Abruzzo the *Araniferae* section is well represented: six or seven very diversified taxa of *Ophrys aranifera* s.l. occur there. Instead of describing still uncertain species, I prefer to give them a “working name” using the name of the municipality in whose territory they were first discovered (for instance: *Ophrys aranifera* «Popoli»). Many other such taxa may be related to *Ophrys brutia*, *O. classica*, *O. incubacea*, or *O. tarquinia*. There is a clear need for more knowledge about the *Ophrys* genus in Abruzzo, in order to become familiar with all their details.

The list of all the 41 places where I observed *O. riojana* is here reported: for each of these only the taxa that I saw flowering at the same time as *O. riojana*, or those that were about to bloom (only if easily identifiable taxa, such as *Anacamptis pyramidalis*, *Gymnadenia conopsea*, *Himantoglossum adriaticum*...) have been listed here.

In SOCA (2008: 43) I reported observations on the flowering dates at the site of the first discovery (April 28th 2002: beginning of flowering; April 22nd 2006: mid-flowering; May 10th 2007: end of flower-

ing); this site has been selected because it was similar to that of the locus classicus, as regards elevation and habitat. That phenology has been confirmed in the following years, so I observed over one thousand plants in full bloom on May 3rd 2010, to confirm that the flowering of *O. riojana* takes place earlier in Abruzzo than in Spain, where it is at its most to mid-May.

Because of all these new observations, the distributive data in ROMOLINI & SOUCHE (2012: 350-351) should be updated as follows: the area also covers the nearby regions of Marche (Ancona, Ascoli Piceno and Macerata) and Latium (Rieti), the new altitude limits are between 640 and 1375 m a.s.l.

SINTESE

In un articolo precedente (SOCA 2008) segnalavo le prime scoperte di *Ophrys riojana* C.E. Hermos. in Abruzzo. Durante le primavere dal 2010 al 2014 sono tornato in alcuni luoghi già conosciuti e ho cercato anche nuove stazioni. Dopo la sua scoperta nel 2002 nella parte orientale dell'Aquilano, verso il confine con la provincia di Pescara (Collepietro, San Benedetto in Perillis), tra il 2006 e il 2014 ho scoperto altre 39 stazioni di *O. riojana* in provincia dell'Aquila (Abruzzo) più una in provincia di Rieti (Lazio), presso il confine abruzzese. Nel 2014 ci sono stati i primi ritrovamenti nelle Marche: il socio GIROS Franco Benigni l'ha osservata nelle province di Ancona, Macerata e Ascoli Piceno.

Nella regione Abruzzo, la sezione *Araniferae* è ben presente con vari taxa. Sono presenti sei o sette taxa molto differenziati di *Ophrys aranifera* s.l.; piuttosto che descrivere delle specie nuove, preferisco dar loro un "nome di lavoro" utilizzando il nome del Comune nel cui territorio sono stati reperiti per la prima volta (p.es.: *Ophrys aranifera* «Popoli»). Molti altri di questi taxa possono essere annessi a *Ophrys brutia*, *O. classica*, *O. incubacea*, *O. tarquinia*. È evidente che la conoscenza del genere *Ophrys* nella regione Abruzzo va più che mai approfondita per comprenderne tutte le sfumature.

Si riporta l'elenco delle 41 località dove ho osservato *O. riojana*: per ognuna sono stati indicati soltanto i taxa visti in fiore contemporaneamente a *O. riojana*, o in boccio prossimo alla fioritura quando si tratta di un taxon facile a riconoscere (per es. *Anacamptis pyramidalis*, *Gymnadenia conopsea*, *Himantoglossum adriaticum*, ecc.).

In SOCA (2008: 43) annotavo le osservazioni sulle date di fioritura nella località del primo ritrovamento (28 aprile 2002: inizio fioritura; 22 aprile 2006 metà fioritura; 10 maggio 2007 fine fioritura): la località è stata scelta perché simile a quella del locus classicus, sia come quota che come habitat. Tale fenologia è stata confermata negli anni seguenti, per esempio il 3 maggio 2010 ho osservato più di un migliaio di piante in piena fioritura, a conferma che la fioritura di *O. riojana* è più precoce in Abruzzo che in Spagna, dove invece è al massimo verso la metà di maggio.

In conseguenza di tutte queste nuove osservazioni i dati distributivi per l'Italia riportati in ROMOLINI & SOUCHE (2012: 350-351) vanno così aggiornati: l'areale si estende anche alle vicine regioni Marche (AN, AP, MC) e Lazio (RI), mentre le nuove quote altitudinali si collocano tra 640 e 1375 m s.l.m.

RINGRAZIAMENTI

Franco Benigni per le sue informazioni. Francesca Romana Brunamonte, Vincenzo Catini, Fabio Conti, François Jacquet, Ugo Imprescia, Giampaolo Picone, Giuseppe Recchia, Chantal Richard e Rolando Romolini che ci hanno accompagnato durante le nostre ricerche. E infine Mauro Biagioli, Giuliano Pacifico e Rolando Romolini per la rilettura critica del manoscritto.

Ophrys riojana, Magliano dei Marsi (AQ),
6 giugno 2012 (foto R. Soca)

Ophrys riojana, Campo di Giove (AQ),
14 giugno 2014 (foto R. Soca)

Ophrys riojana, Borgorose (RI),
7 maggio 2014 (foto R. Soca)

Ophrys riojana, San Benedetto in Perillis (AQ),
20 aprile 2013 (foto R. Soca)